

Received: 02.03.2024 | Accepted: 25.04.2024 | Published: 01.06.2024. (online)
<https://epa.oszk.hu/01900/01957>
<https://zenodo>

Nowinszky László (1936-2023) emlékére In memory of László Nowinszky (1936-2023)

Puskás János & Fazekas Imre

Summary. László Nowinszky, a professor at the University of Szombathely, died at 87. As a teacher, he taught subjects related to agrotechnology. He was originally an agricultural engineer and later graduated as a plant protection engineer. He has published over four hundred scientific publications with 1134 independent references, of which 513 are international. He has written twelve books, seven of which are in English. He has worked on abiotic factors in light-trapping insect collections.

Dr. Nowinszky László kandidátus, egyetemi tanár, a Szombathelyi Tanárképző Főiskola Technika Tanszékének korábbi vezetője, megbecsült oktatója 87 éves korában végleg eltávozott közülünk.

1936. december 2-án született Szombathelyen. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte. Egyetemi tanulmányait a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen kezdte, ahol 1959-ben mezőgazdasági mérnök diplomát, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 1965-ben növényvédelmi szakmérnöki oklevelet szerzett. A tanulmányok után a Náriai Állami Gazdaságnál 1959–60-ban egy évig gyakornok volt, majd előadóként tevékenykedett a Vas Megyei MESZÖV-nél 1960–1962 között. 1962-től a Vas Megyei Növényvédő Állomás növényvédelmi határkirendeltség vezetője és felügyelője 1980-ig. Ezt követően a Szombathelyi Kertészeti és Parképítő Vállalat növényvédelmi ágazatvezetője volt 1983-ig, majd Horvátzsidányban a Jurisics MTSZ növényvédelmi ágazatvezetője lett.

Az „Abiotikus környezeti tényezők hatása gabonaféléket károsító pozitív fototaxisú rovarokra” című doktori értekezését 1975-ben, „Kozmikus tényezők hatása kártevő rovarok fénycsapdás gyűjtésére” című kandidátusi értekezését 1991-ben védte meg, Tóth György csillagásszal közösen. 1998-ban a mezőgazdaság tudományágban habilitált doktori oklevelet szerzett Keszthelyen. 1976-tól kezdődően az abiotikus környezeti tényezők és a fénycsapdás rovargyűjtés kapcsolatával foglalkozott.

1985-től a Szombathelyi Berzsényi Dániel Tanárképző Főiskola Technika Tanszékén az agrotechnika tárgyat oktatta. Kezdő oktatóként adjunktus, később docens, majd 1993 után főiskolai tanári kinevezést kapott. 1996-ban nyugdíjba vonult, de óraadóként tovább tanított, és részt vett a technika tanszék tudományos tevékenységében is. 1997. július 1-től tanszékvezetői megbízást kapott a Berzsényi Dániel Tanárképző Főiskola Technika Tanszékének vezetésére. Magas szintű tudományos és oktatói munkáját 1999-ben egyetemi tanári kinevezéssel ismerték el. Óraadóként továbbra is oktatót a főiskolán, majd 2002 és 2006 között ismét a Technika Tanszék vezetője és főállású oktatója lett. Főiskolai oktatóként az agrotechnikához kötődő tantárgyakat tanította. Szervesen alkalmazta a kutatási eredményeinek beépítését a hallgatók oktatásába.

Nyugállományba vonulása után is hétről-hétre meglátogatta volt intézményét, tartotta kapcsolatát volt munkatársaival, érdeklődéssel nyomon kísérte a tanszék és az intézmény szakmai helyzetét. Számos betegsége ellenére még közvetlenül halála előtt is aktívan folytatta kutató munkáját. semmi előjele nem volt hirtelen bekövetkezett elhalálzásának.

Több mint 400 tanulmány került ki alkotómunkájából, melyre 1134 független hivatkozás történt, melyből 513 a nemzetközi hivatkozás. 12 könyvéről (melyből 7 angol nyelvű) több ismertetés jelent meg magyar, angol, német, szerb és spanyol nyelven, itthon és külföldön.

A következő egyesületeknek, tudományos társaságoknak volt tagja: a Societas Scientiarum Savariensis (2003–2005 között elnöke, majd elnökségi tagja), Professzorok Batthyány Köre, Magyar Tudományos Akadémia Köztestület, Veszprémi Akadémiai Bizottság Entomológiai Szakbizottsága, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Vas Megyei Tudományos Testülete, Magyar Rovartani Társaság, Magyar Meteorológiai Társaság, MAE Magyar Növényvédelmi Társaság Agrozoológiai Szakosztálya, Magyarországi Egyetemi és Főiskolai Tanárok Egyesülete.

Egy hosszú, kiteljesedett élet ért véget 2023. október 25-én, amikor váratlanul meghalt. Nowinszky László elment ugyan, de mély nyomokat hagyott a tudományos világban és példát adott, hiszen életútja mindnyájunk számára mintát jelenthet. Nyugodjék békében.

Fontosabb tudományos publikációinak jegyzéke:
List of his most important scientific publications:

https://scholar.google.hu/citations?user=Z_xCJbEAAAAJ&hl=hu